

УДК: 619: 615.07:577.21:616-022.14:001.891.53

ГРНТИ: 68.41.35

**ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ И ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ БАКТЕРИЙ СЕМЕЙСТВА
ENTEROBACTERIACEAE, ВЫДЕЛЕННЫХ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛЬСКОГО
РЕГИОНА**

Безбородова Н.А., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, старший научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, e-mail: n-bezborodova@mail.ru

Соколова О.В., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, e-mail: nauka_sokolova@mail.ru

Кривоногова А.С., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, доцент, e-mail: info@urnivi.ru

Исаева А.Г., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, доцент, e-mail: isaeva.05@bk.ru

Зубарева В.Д., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, старший специалист, e-mail: zzub97@mail.ru

Кожуховская В.В., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, младший научный сотрудник, e-mail: tetramegon@yandex.ru

Аннотация:

Целью наших исследований стало выявление профиля антибиотикоустойчивости и генов-маркеров резистентности бактерий семейства *Enterobacteriaceae*, выделенных из биологического материала от коров и телят, и проб, отобранных с объектов окружающей среды сельскохозяйственных предприятий Уральского региона. Работа выполнена

в 2016-2021 гг. в лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических исследований на базе ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Проведены микробиологические исследования с постановкой диско-диффузионных методов и методом серийных разведений, а также ПЦР-диагностика на наличие генов-резистентности у выявленных изолятов. Полученные нами результаты показали, что выделенные бактерии семейства *Enterobacteriaceae* (361 изолят) были представлены бактериями: *Escherichia coli* - 53,1%, *Enterobacter spp.* - 30,1 %, реже *Proteus spp.* - 5,8%, *Proteus vulgaris* - 3%, *Citrobacter freundii* - 2%, *Enterobacter aerogenes* - 1,6%, единично *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Serratia spp.*, *Citrobacter deversus*, *Salmonella diarizonae*, *Hafnia alvei*, *Enterobacter agglomerans*. При этом бактерии семейства *Enterobacteriaceae* проявляли устойчивость к АМП в 87,8% случаев. Данные изоляты были резистентны к противомикробным препаратам группы ансамицинов, пенициллинов, тетрациклинов, гликопептидов, карбапенемов, амфениколов, макролидов, линкозамидов, цефалоспоринов, аминогликозидов и фторхинолонов. Более чем половины выделенных культур обладали полирезистентностью (50,9%) и мультирезистентностью (14,5%). *E. coli* проявляла устойчивость к 12 группам антибактериальных средств: ансамицинам, пенициллинам, тетрациклинам, макролидам, гликопептидам, линкозамидам, йодсодержащим препаратам, амфениколам, фторхинолонам, аминогликозидам, карбапенемам. У 53% *E. coli* были установлены гены-мутации: blaDHA - 38,4% изолятов, CTX-M - 5,3%, CTX-M+blaDHA - 6%, blaDHA+blaOXA - 3,3%. *Enterobacter spp.* были невосприимчивы практически ко всем исследуемым классам антибактериальных препаратов, кроме аминогликозидов и кислородсодержащих гетероциклических соединений. Наблюдающийся рост устойчивых бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к антимикробным препаратам и генов-мутации, говорит

о целесообразности проведения постоянного мониторинга антибиотикорезистентности микроорганизмов.

Ключевые слова: Антибиотикоустойчивость, гены резистентности, ДНК, семейство *Enterobacteriaceae*, биологический материал, антибактериальные препараты, изоляты

UDC: 619: 615.07:577.21:616-022.14:001.891.53

GSNTI: 68.41.35

Phenotypic and genotypic antibiotic resistance in bacteria of family Enterobacteriaceae, obtained from agricultural enterprises of the Ural region
Bezborodova N.A., FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Senior Scientific Researcher, Candidate of Science (Veterinary Medicine), e-mail: n-bezborodova@mail.ru

Sokolova O.V., FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Senior Scientific Researcher, Candidate of Science (Biology), e-mail: nauka_sokolova@mail.ru

Krивonogova A.S., FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Leading Scientific Researcher, Doctor of Biological Sciences, e-mail: info@urnivi.ru

Isaeva A.G., FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Leading Scientific Researcher, Doctor of Biological Sciences, e-mail: isaeva.05@bk.ru

Zubareva V.D., FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Senior Specialist, e-mail: zzub97@mail.ru

Kozhuhovskaya V.V., FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Junior Scientific Researcher, e-mail: tetramegon@yandex.ru

Annotation:

The purpose of our research was to identify the profile of antibiotic resistance and resistance marker genes for bacteria of the *Enterobacteriaceae* family, isolated from biological material from cows and calves, and samples taken

from environmental objects of agricultural enterprises in the Ural region. The research work was conducted in the laboratory of microbiological and molecular genetic research on the basis of the FSBSI UrFASRC, UrB of RAS in 2016-2021. Microbiological studies were carried out with the application of disk diffusion test and the method of serial dilutions, as well as PCR diagnostics for the presence of resistance genes in the identified isolates. Our results showed that the isolated bacteria of the *Enterobacteriaceae* family (361 isolates) were represented mostly by bacteria: *Escherichia coli* - 53.1%, *Enterobacter spp.* - 30.1%, less often *Proteus spp.* - 5.8%, *Proteus vulgaris* - 3%, *Citrobacter freundii* - 2%, *Enterobacter aerogenes* - 1.6%, very few *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Serratia spp.*, *Citrobacter deversus*, *Salmonella diarizonae*, *Hafnia alvei*, *Enterobacter agglomerans*. At the same time, bacteria of the *Enterobacteriaceae* family showed resistance to antimicrobial agents in 87.8% of cases. These isolates demonstrated resistance to following classes of antibiotics: ansamycins, penicillins, tetracyclines, glycopeptides, carbapenems, amphenicols, macrolides, lincosamides, cephalosporins, aminoglycosides and fluoroquinolones. More than half of the isolated cultures were polyresistant (50.9%) and some of them were multiresistant (14.5%). *E. coli* isolates showed multiresistance to 12 classes of antibiotics: ansamycins, penicillins, tetracyclines, macrolides, glycopeptides, lincosamides, iodine-containing drugs, amphenicol, fluoroquinolones, aminoglycosides, carbapenems. Mutation genes were identified in 53% of *E. coli* isolates: blaDHA - 38.4%, CTX-M - 5.3%, CTX-M + blaDHA - 6%, blaDHA + blaOXA - 3.3%. *Enterobacter spp.* isolates were unsusceptible to almost all studied classes of antibacterial drugs, except for aminoglycosides and oxygen-containing heterocyclic compounds. The observed increase of resistant bacteria of the *Enterobacteriaceae* family to antimicrobial drugs and acquisition of mutation genes by bacteria indicates the advisability of continuous monitoring of the antibiotic resistance of microorganisms.

Keywords: Antibiotic resistance, resistance genes, DNA, family of Enterobacteriaceae, biological material, antimicrobial drugs, isolates.

Введение:

В настоящее время устойчивость к антимикробным препаратам (АМП) стала актуальной проблемой здравоохранения большинства стран мира [3, 22]. Исследователи говорят о том, что за последние десять лет в значительной степени увеличилось число случаев обнаружения устойчивых к АМП условно-патогенных и патогенных бактерий, вызывающих заболевания у сельскохозяйственных животных [11, 13, 18]. Широкое применение АМП в сельском хозяйстве для проведения профилактических и лечебных мероприятий против инфекционных болезней животных, зачастую неоправданно и нерационально, что приводит к появлению невосприимчивых к противомикробным препаратам форм микроорганизмов [1, 5, 22].

Зарубежные и отечественные авторы рассматривают продуктивных животных как главный источник в распространении и носительстве резистентных энтеробактерий, основными представителями которых являются *E.coli*, *Salmonella*, *Campylobacter spp.*, продуцирующих β -лактамазы расширенного спектра (БЛРС), обусловленных наличием мобильных генов AmpC [7, 10, 12, 23]. Домашняя птица рассматривается как основной источник штаммов *Salmonella*, устойчивых к цефалоспорином [17]. Также было отмечено, что наиболее распространенные группы БЛРС, обнаруженные у бактерий, были сопряжены с наличием генов-мутации - CTX-M, TEM, SHV, CMY [3, 17]. Гены VIM, KPC, NDM, OXA и IMP, обнаруженные у *Escherichia* и *Klebsiella*, отвечали за устойчивость к карбапенемам [16]. Особенную озабоченность у ряда исследователей вызывает растущая устойчивость микроорганизмов к АМП класса фторхинолонов и цефалоспоринов, входящих в составленный Всемирной

организацией здравоохранения (ВОЗ) список антибиотиков, критически важных для медицины [2, 4].

Особенно характерно для энтеробактерий выраженное разнообразие генов и механизмов резистентности. По скорости формирования приобретенной резистентности выделяют два варианта: хромосомный (медленный тип) и плазмидный или транспозонный (быстрый тип). Медленный, хромосомный тип резистентности включает мутации, появляющиеся с обычной частотой (около 10 %) и может занять примерно 5–10 лет при постоянном использовании одного и того же АМП [22, 22]. В стрессовых условиях (действие антибиотика) некоторые микроорганизмы способны к ускоренному мутагенезу. Основа резистентности быстрого типа — мобильные генетические элементы (плазмиды, транспозоны и интегроны), которые различаются по их способности перемещаться вне или внутри бактериальной клетки. Резистентность быстрого типа может развиваться в течение 1 — 2 лет [19, 21].

Ведущим механизмом резистентности к бета-лактамам антибиотикам у энтеробактерий является выработка ферментов (БЛРС), разрушающих цефалоспорины расширенного спектра (III – IV поколения) и защищенные пенициллины, гены которых локализуются на плаزمиде и способны передаваться при внутривидовой, межвидовой и межродовой линии бактерий, при этом микроорганизмы отличаются ассоциированной резистентностью к другим антибиотикам – гентамицин, ципрофлоксацин [9, 20]. Перенос генов может осуществляться и при участии других мобильных элементов (транспозоны, IS-элементы, интегроны класса 1, интегроны несущие ISCR1-элемент), которые могут содержать гены резистентности к хлорамфениколу, триметоприму, аминогликозидам, хинолонам [15, 22].

Учитывая высокий уровень резистентности энтеробактерий к антимикробным препаратам необходим контроль за распространением резистентных штаммов микроорганизмов, включающий в себя мониторинг

чувствительности изолятов бактерий к АМП и изучение генов устойчивости у микроорганизмов, выделяемых от продуктивных животных и из различных биотопов на животноводческих предприятиях, для разработки системы мероприятий по снижению антибиотикорезистентности [8, 11, 18].

Целью наших исследований стало выявление профиля антибиотикоустойчивости и генов-маркеров резистентности бактерий семейства *Enterobacteriaceae*, выделенных из биологического материала от коров и телят, и проб, отобранных с объектов окружающей среды сельскохозяйственных предприятий Уральского региона.

Материалы и методы:

Исследования выполнены в лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических исследований Уральского научно-исследовательского ветеринарного института ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Минобрнауки России по теме № 0532-2021-0004 «Разработка методологических подходов к мониторингу, контролю и сдерживанию антибиотикорезистентности оппортунистических микроорганизмов в животноводстве».

Виды биологического материала от коров и телят, и пробы, отобранные с объектов окружающей среды сельскохозяйственных предприятий Уральского региона, поступавшие на лабораторное исследование в периоде с 2016 года по 2021 год, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Виды биологического материала и проб с объектов окружающей среды, n=352

Микробиологические исследования проводили по общепринятым методикам. В работе применяли дифференциально-диагностические питательные среды: среда Плоскирева, среда Эндо, среда Левина, среда №2, среда Симмонса (ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия). Биохимические свойства выделенных культур определяли согласно инструкциям с помощью пластин дифференцирующие энтеробактерии «ПБДЭ» (ООО «НПО «Диагностические системы», Россия).

Устойчивость выделенных изолятов определяли диско-диффузионным методом и методом серийных разведений в соответствии с МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам». В работе использовали стандартные коммерческие диски (производство НИЦФ, Санкт-Петербург) с известным содержанием действующего вещества (меропенем – 10 мкг, ципрофлоксацин – 5 мкг, рифампицин – 5 мкг, офлоксацин – 5 мкг, ампициллин – 10 мкг, амоксициллин – 20 мкг, левомицетин – 30 мкг,

доксциклин – 30 мкг, цефтриаксон – 30 мкг, энрофлоксацин – 5 мкг, тетрациклин – 30 мкг, азитромицин – 15 мкг, ванкомицин – 30 мкг, гентамицин – 120 мкг; бензилпенициллин – 10 ЕД; клиндамицин – 2 мкг; цефазолин – 30 мкг; тобрамицин – 10 мкг; цефотаксим – 30 мкг; клотримазол – 10 мкг; тилозин – 15 мкг; цефуроксим – 30 мкг; новобиоцин – 5 мкг; нитроксалин -30 мкг). Чувствительность изолятов к одно- и многокомпонентным лекарственным препаратам (цефалоспориновый антибиотик IV поколения, бензилпенициллин+тилозин, амоксициллин + клавулановая кислота, бензилпенициллин+новобиоцин, доксициклин+неомицин рифампицин+тилозин, рифампицин+гентамицин, тетрациклин+неомицин+бацитрацин, полипептидный антибиотик производимый штаммами бактерии *Bacillus subtilis*) и антисептикам (Chlorhexidinum, Iodum), проводили методами серийных разведений с определением минимальных ингибирующих концентраций (МИК).

ДНК из биологического материала выделяли при помощи комплекта реагентов «Diatom DNA Prep 200» (компания ООО «ИзоГен», Москва). Для выявления специфичного участка ДНК бактерий семейства *Enterobacteriaceae* и генов-маркеров резистентности к антимикробным препаратам (blaDHA; CTX-M; VIM) применяли коммерческие тест-наборы Российского производства (ООО «НПФ «Литех»). ПЦР проводили в режиме Real-Time с применением амплификатора QuantStudio 5 (Applied Biosystems, США).

Статистический анализ данных обработан математически на персональном компьютере с помощью стандартного пакета Microsoft Office 2016.

Результаты исследований:

В результате проведённых исследований в поступивших пробах были выявлены условно-патогенные бактерии семейства *Enterobacteriaceae* (361 изолят), среди которых чаще всего встречались изоляты *Escherichia coli* -

53,1%, бактерии группы *Enterobacter spp.* - 30,1 %, реже *Proteus spp.* - 5,8%, *Proteus vulgaris* - 3%, *Citrobacter freundii* - 2%, *Enterobacter aerogenes* - 1,6%, единично *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Serratia spp.*, *Citrobacter deversus*, *Salmonella diarizona*, *Hafnia alvei*, *Enterobacter agglomerans* (рисунок 2).

Рисунок 2 - Представители бактерий семейства *Enterobacteriaceae*, изолированные из биологического материала от животных и с объектов окружающей среды сельскохозяйственных предприятий Уральского региона

В пробах молока наибольшая часть выделенных изолятов была представлена *E. coli* – 19,1 %, доля *Enterobacter spp.* составила 13,6%, *Proteus spp.* – 1,1%, в единичных количествах были идентифицированы культуры *Citrobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *K. pneumoniae*, *K. oxytoca*, *P. vulgaris*, *Serratia spp.*, *Citrobacter spp.* В цервикальных соскобах доминирующими изолятами оказались *E. coli* и *Enterobacter spp.* по 11,9%. Доля *Proteus spp.* составила 3,6%, *P. vulgaris* – 1,4%, в единичных

количествах были выявлены *C. freundii*, *E. aerogenes*, *Serratia spp.* Превалирующая часть выделенных культур из смывов носовой полости у телят была представлена *E. coli* (1,1%), в единичных количествах было определено наличие *P. vulgaris*, *Enterobacter spp.*, *E. aerogenes*. В смывах из ротовой полости в незначительных количествах были выявлены изоляты *E. coli* и *Enterobacter spp.* В смывах с объектов окружающей среды в основном была выделена *E. coli* – 2,5%, а также *E. agglomerans*, *Citrobacter deversus*, *P. vulgaris*, *Enterobacter spp.*, *Hafnia alvei* – единично.

Из 361 выделенной чистой культуры бактерий 317 (87,8%) изолятов семейства *Enterobacteriaceae* оказались устойчивыми к действию как минимум одного антибактериального препарата. Высоким был удельный вес устойчивых выделенных чистых культур семейства *Enterobacteriaceae* среди изолятов, выделенных из цервикальных соскобов (44%), секрета молочной железы (35%), смывов с объектов окружающей среды (14%), меньше резистентных бактерий было в пробах навоза (5%), в смывах носовой и ротовой полостей (1,4%), единично в кормах (0,6%).

Устойчивость бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к антимикробным препаратам представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Устойчивость бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к антимикробным препаратам, (n=317)

Условные обозначения: R – рифампицин; Am – амоксициллин; DXY – доксициклин; VA – ванкомицин; Ap – ампициллин; P – бензилпенициллин; Mer – меропенем; CHL – левомецетин; AZM – азитромицин; Cd – клиндамицин; Cz – цефазолин; Tb – тобрамицин; TET – тетрациклин; Cta – цефтриаксон; Ctx – цефотаксим; Cip – ципрофлоксацин; Ex – энрофлоксацин; Of – офлоксацин; Co – клотримазол; TI – тилозин; Cu – цефуроксим; Nv – новобиоцин; Gm – гентамицин; No – нитроксилин.

Из представленных данных видно, что все 317 изолятов семейства *Enterobacteriaceae* демонстрировали устойчивость к антибактериальным препаратам. Выделенные культуры оказались резистентными к действию рифампицина (37,5%), амоксициллина (36,5%), ампициллина (25,2%), доксициклина (22,3%), ванкомицина (22,7%), что в ряде случаев делает применение этих препаратов в виде монотерапии инфекций, вызванных бактериями семейства *Enterobacteriaceae*, нецелесообразным. Устойчивость к другим препаратам составила для бензилпенициллина (13,2%), меропенема (11,6%), левомецетина (10,7%), азитромицина (10,4%), клиндамицина (9,1%), цефазолина и тобрамицина (по 8,8%), энрофлоксацина (4,7%). Единичное количество изолятов проявляло резистентность к цефтриаксону, ципрофлоксацину, офлоксацину, клотримазолу, тилозину, цефуроксиму, нитроксилину. В целом изоляты семейства *Enterobacteriaceae* обладали устойчивостью к противомикробным препаратам группы ансамицинов, пенициллинов, тетрациклинов, гликопептидов, карбапенемов, амфениколов, макролидов, линкозамидов, цефалоспоринов, аминогликозидов и фторхинолонов, а к остальным исследуемым группам антибиотиков единичное количество изолятов проявляли изменчивую устойчивость. Устойчивость к 1 классу антибактериальных средств наблюдалась у 20,7% изолятов семейства *Enterobacteriaceae*. Резистентностью к 2 классам противомикробных

средств обладали - 20,3% исследованных изолятов, к 3 классам - 20,6%, к 4 классам - 14,2%, к 5 классам - 10%. Мультирезистентность к 6 и более классам антибиотиков выявлена у 14,5% изолятов бактерий.

Незначительная доля выделенных культур семейства *Enterobacteriaceae* проявляла устойчивость к одно- и многокомпонентным лекарственным препаратам и антисептикам: к йоду – 5,9%; амоксициллину и хлоргексидину – 0,3%; двухкомпонентным средствам, содержащим бензилпенициллин+тилозин, бензилпенициллин+новобиоцин – по 0,3%.

Дополнительно был рассмотрен и установлен профиль антибиотикоустойчивости у изолятов *E. coli* и *Enterobacter spp.*, как у наиболее встречаемых представителей семейства *Enterobacteriaceae* в поступивших пробах.

Среди *E. coli* преобладали культуры, устойчивые к рифампицину (27,6%), амоксициллину (27,6%), доксициклину (23,9%), азитромицину (17,7%), ванкомицину (10,4%), ампициллину (10,4%), бензилпенициллину (8,3%), клиндамицину (7,2%), йоду (6,7%), левомицетину (6,25%), меропенему (6,25%), тетрациклину (6,25%), энрофлоксацину (5,2%), тобрамицину (4,6%), офлоксацину (3,6%), ципрофлоксацину (3,6%).

Устойчивость к цефтриаксону, тилозину, хлоргексидину, цефепиму, комбинированным средствам (амоксициллину+клавулановая кислота, бензилпенициллин+новобиоцин) была обнаружена у единичных изолятов. Итак, условно-патогенная *E. coli* проявляла резистентность к следующим группам антибактериальных средств: ансамицинам, пенициллинам, тетрациклинам, макролидам, цефалоспорином, гликопептидам, линкозамидам, йодсодержащим препаратам, амфениколам, фторхинолонам, аминогликозидам, карбапенемам. У 21,5% выделенных изолятов *E. coli* была обнаружена устойчивость к 1 группе антибактериальных средств. Полирезистентностью одновременно к двум группам антибиотиков обладали 25,2% изолятов, к трем – 25,2%, к четырем – 12,6%, к пяти – 5,9%.

Мультирезистентными (с устойчивостью к 6 и более классам) оказались 9,6% изученных культур *E. coli*. Устойчивость к многокомпонентным антибактериальным средствам выявлена у 5,2% изолятов.

У изолятов *Enterobacter spp.* была выявлена устойчивость к рифампицину (44,9%), амоксициллину (36,6%), ванкомицину (30,2%), ампициллину (29,3%), левомицетину (18,3%), азитромицину (12,8%), меропенему (11%), тобрамицину (11%), цефазолину (11%), бензилпенициллину (10,9%), тетрациклину (9,1%), клиндамицину (9,1%), бацитрацину (9%), доксициклину (6,4%), клотримазолу (5,5%), цефтриаксону (4,5%), йоду (3,6%), энрофлоксацину (2,7%), цефепиму (2,7%). Единично регистрировали устойчивость к офлоксацину и ципрофлоксацину. В целом, изоляты *Enterobacter spp.* проявляли устойчивость практически ко всем исследуемым классам антибактериальных препаратов, кроме аминогликозидов и кислородсодержащих гетероциклических соединений. Резистентностью хотя бы к одному классу антибактериальных препаратов обладали 19,8% исследуемых изолятов *Enterobacter spp.* Устойчивыми к двум классам противомикробных средств оказались 15,1% изолятов, к трем – 17,4%, к четырем – 14%, к пяти – 12,8%. Обращает на себя внимание выявление 20,9% мультирезистентных к 6 и более классам изолятов *Enterobacter spp.* Устойчивость к комбинированным антибактериальным средствам выявлена у незначительного количества изолятов и составила 1,7%.

Так же были исследованы на наличие генов-маркеров антибиотикорезистентности 166 изолятов семейства *Enterobacteriaceae*, из них 91% составили *E. coli*, 4,8% *Klebsiela spp.*, 4,2% *Enterobacter spp.* Детерминанты резистентности не были выявлены у *Enterobacter spp.* и *Klebsiela spp.* Среди 151 изолята *E. coli* более половины (53%) были устойчивыми к антибактериальным препаратам. Гены-мутации,

отвечающие за резистентность *E. coli* к антибиотикам представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Результаты скрининга идентифицированных генов-маркеров антибиотикорезистентности *E. coli*

Из представленного рисунка, видно, что наиболее распространенной среди изолятов *E. coli* была резистентность к защищенным пенициллинам и цефалоспорином 3 и 4 поколений, за развитие которой отвечает ген blaDHA, обнаруженный у 38,4% микроорганизмов. Ген-маркер CTX-M, кодирующий устойчивость к фторхинолонам и цефалоспорином 1 поколения, был выявлен у 5,3% изолятов. Одновременно два гена устойчивости CTX-M и blaDHA выявлены у 6% изолятов. Также в некоторых биологических образцах, в обнаруженных ДНК *E. coli* выявляли одновременно парные гены-маркеры, отвечающие за резистентность к цефалоспорином (blaDHA) и карбапенемам (blaOXA) – 3,3%. Не в одной из тестируемых проб не был выявлен ген VIM. Отсутствие гена-маркера VIM - благоприятный признак, так как данный ген отвечает за развитие устойчивости к карбапенемам, бета (β) – лактамам широкого спектра

действия, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «критически важными противомикробными средствами» [6, 14].

Заключение и обсуждение:

Проведенный анализ поступившего на исследование биологического материала и проб смывов, отобранных с объектов окружающей среды сельскохозяйственных предприятий Уральского региона, показал, что выделенные бактерии семейства *Enterobacteriaceae* (361 изолят), чаще всего были представлены культурами *Escherichia coli* - 53,1%, *Enterobacter spp.* - 30,1 %, реже *Proteus spp.* - 5,8%, *Proteus vulgaris* - 3%, *Citrobacter freundii* - 2%, *Enterobacter aerogenes* - 1,6%, единично *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Serratia spp.*, *Citrobacter deversus*, *Salmonella diarizona*, *Hafnia alvei*, *Enterobacter agglomerans*. При этом представители семейства *Enterobacteriaceae* (87,8%) оказались устойчивы хотя бы к одному антибактериальному препарату. Высоким был удельный вес устойчивых изолятов среди культур, выделенных из цервикальных соскобов (44%), секрета молочной железы (35%), смывов с объектов окружающей среды (14%), меньше резистентных бактерий обнаружено в пробах навоза (5%), в смывах из носовой и ротовой полостей (1,4%), единично в кормах (0,6%).

Изоляты семейства *Enterobacteriaceae* были устойчивы к противомикробным препаратам группы ансамицинов, пенициллинов, тетрациклинов, гликопептидов, карбапенемов, амфениколов, макролидов, линкозамидов, цефалоспоринов, аминогликозидов и фторхинолонов. Резистентность к одно- и многокомпонентным коммерческим лекарственным препаратам для животных наблюдали у 3,8% изолятов. Более чем половины изолятов семейства *Enterobacteriaceae* обладали полирезистентностью (50,9%), а мультирезистентностью 14,5% выделенных культур.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой доле фенотипов бактерий семейства *Enterobacteriaceae* устойчивых к большинству антибиотиков, включая карбопены.

Частота обнаружения изолятов *E. coli* и *Enterobacter spp.*, обладающих механизмами для трансмиссивной передачи генного материала, была выше среди остальных выявленных представителей семейства *Enterobacteriaceae*. *E. coli* проявляла устойчивость к 12 группам антибактериальных средств: ансамицинам, пенициллинам, тетрациклинам, макролидам, гликопептидам, линкозамидам, йодсодержащим препаратам, амфениколам, фторхинолонам, аминогликозидам, карбапенемам. Полирезистентностью одновременно к двум и более группам антибиотиков обладали 68,9% изолятов кишечной палочки. Мультирезистентными были 9,6% *E. coli*. При этом у 53% *E. coli* были установлены гены-мутации, отвечающие за устойчивость к антимикробным препаратам. У 38,4% *E. coli* были обнаружены гены резистентности (*blaDHA*), кодирующие устойчивость к защищенным пенициллинам и цефалоспорином 3 и 4 поколений. Ген-мутации СТХ-М, отвечающий за резистентность к фторхинолонам и цефалоспорином 1 поколения, был выявлен у 5,3% изолятов. В 6% проб у *E. coli* одновременно встречались два гена-маркера (СТХ-М и *blaDHA*), а в 3,3% проб - гены *blaDHA* и *blaOXA*, кодирующие резистентность к защищенным пенициллинам, цефалоспорином 1, 3 и 4 поколения и карбапенемам. Появление изолятов *E. coli* устойчивых даже в малом количестве к карбапенемам, является опасным прогностическим признаком, подтверждающим неблагоприятную тенденцию постепенного роста устойчивых штаммов. *Enterobacter spp.* были невосприимчивы практически ко всем исследуемым классам антибактериальных препаратов, кроме аминогликозидов и кислородсодержащих гетероциклических соединений. Полирезистентностью обладали 59,3% изолятов, мультирезистентностью - 20,9% *Enterobacter spp.*

Возрастающая устойчивость бактерий семейства *Enterobacteriaceae* к антимикробным препаратам и появление опасных для распространения генов резистентности изолятов подтверждает необходимость проведения постоянного мониторинга антибиотикорезистентности микроорганизмов.

Список литературы:

1. Алексеева, С.М. Вариационная характеристика по спектру чувствительности и устойчивости к антибиотикам патогенных и условно-патогенных микробов /С.М.Алексеева // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. – 2011. - №3(24). – С.7-12.
2. Борьба с устойчивостью к антибиотикам с точки зрения безопасности пищевых продуктов в Европе. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/144695/e94889R.pdf
3. Выявление наиболее значимых генетических маркеров резистентности грамотрицательных бактерий к бета-лактамам антибиотикам / Ю. А. Савочкина, И. А. Александрова, О. Ю. Тимошина [и др.] // Молекулярная диагностика 2017 : сборник трудов IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 18–20 апреля 2017 года. – Москва: ООО фирма «Юлис», 2017. – С. 232-234.
4. Глобальная стратегия ВОЗ по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам» Женева, Всемирная Организация Здравоохранения, 1998. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_Russian.pdf
5. Донник, И. М. Молекулярно-генетические и иммунно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных / И. М.

- Донник, И. А. Шкуратова // Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87. – № 4. – С. 362-366. – DOI 10.7868/S0869587317040132.
6. Егоров А.М., Уляшова М.М., Рубцова М.Ю. Ингибиторы β-лактамаз. Новая жизнь β-лактамных антибиотиков // Биохимия. – 2020. – Т. 85. – № 11. – С. 1519-1539. – DOI 10.31857/S0320972520110020.
 7. Забровская, А.В. Пространственная визуализация данных по выделению и чувствительности к антимикробным препаратам штаммов сальмонелл/А.В.Забровская, И.А.Хахаев, В.А.Кузьмин, Л.А.Кафтырева//Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2018. - №1. – С.43-45.
 8. Забровская, А.В. Системы мониторинга устойчивости к антимикробным препаратам микроорганизмов, выделенных от животных и из продуктов животного происхождения/А.В.Забровская // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2014. - №1. – С.17-19.
 9. Изучение устойчивости *Salmonella enterica* к энрофлоксацину и амоксициллину / В. Н. Афонюшкин, В. С. Черепушкина, Н. В. Давыдова [и др.] // Птицеводство. – 2018. – №5. – С. 52-56.
 - 10.Козлова Н.С., Баранцевич Н.Е., Баранцевич Е.П. Чувствительность к антибиотикам эшерихий, выделенных в многопрофильном стационаре // Журнал акушерства и женских болезней. – 2016. – Т. 65. – №4. – С. 83-89. DOI: 10.17816/JOWD65483-89
 - 11.Конюхов, В. Ю. Пути решения проблемы резистентности антибиотиков / В. Ю. Конюхов, Т. А. Волянюк // Развитие инструментов управления научной деятельностью : сборник статей международной научно-практической конференции: в 4 частях, Уфа, 18 мая 2017 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2017. – С. 183-185.

12. Ряпосова, М. В. Проблема заболеваемости высокопродуктивных коров маститом / М. В. Ряпосова, У. В. Сивкова, М. Н. Исакова // БИО. – 2020. – № 4(235). – С. 22-27.
13. Diagnostic value of integral indexes of intoxication to assess the risk of complications development in gastric and intestinal diseases of calves / A. P. Poryvaeva, N. A. Vereshchak, S. V. Malkov [et al.] // E3S Web of Conferences, Yekaterinburg, 2020. – P. 2015. – DOI 10.1051/e3sconf/202022202015.
14. Irrgang A., Tenhagen B.A., Pauly N., Schmogger S., Kaesbohrer A., Hammerl J.A. Characterization of VIM-1-Producing E. coli Isolated from a German Fattening Pig Farm by an Improved Isolation Procedure. *Front Microbiol.* 2019 Oct 1;10:2256. – DOI: 10.3389/fmicb.2019.02256.
15. Jacoby GA. AmpC beta-lactamases. *Clin Microbiol Rev.* 2009 Jan;22(1):161-82, Table of Contents. – DOI: 10.1128/CMR.00036-08.
16. Köck R, Daniels-Haardt I, Becker K, Mellmann A, Friedrich AW, Mevius D, Schwarz S, Jurke A. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in wildlife, food-producing, and companion animals: a systematic review. *Clin Microbiol Infect.* 2018 Dec;24(12):1241-1250. – DOI: 10.1016/j.cmi.2018.04.004.
17. Madec JY, Haenni M, Nordmann P, Poirel L. Extended-spectrum β -lactamase/AmpC- and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in animals: a threat for humans? *Clin Microbiol Infect.* 2017 Nov;23(11):826-833. – DOI: 10.1016/j.cmi.2017.01.013.
18. Methodology for compiling a microbial resistance passport for dairy farms / A. S. Krivonogova, I. M. Donnik, A. G. Isaeva, K. V. Moiseeva // *Agrarian Bulletin of the Urals.* – 2020. – No 9(200). – P. 42-47. – DOI 10.32417/1997-4868-2020-200-9-42-47.
19. Munita J. M., Cesar A. Mechanisms of antibiotic resistance // *Microbiol Spectr.* — 2016. — Vol. 4. — No. 2.

20. Rozwandowicz M, Brouwer MSM, Fischer J, Wagenaar JA, Gonzalez-Zorn B, Guerra B, Mevius DJ, Hordijk J. Plasmids carrying antimicrobial resistance genes in Enterobacteriaceae. *J Antimicrob Chemother.* 2018 May 1;73(5):1121-1137. – DOI: 10.1093/jac/dkx488.
21. Sensitivity and resistance of the microbiota of reproductive organs and mammary gland of cows to anti-microbial agents in cases of inflammation / N. A. Bezborodova, O. V. Sokolova, I. A. Shkuratova [et al.] // *International Journal of Biology and Biomedical Engineering.* – 2020. – Vol. 14. – P. 49-54. – DOI 10.46300/91011.2020.14.8.
22. Spera AM, Esposito S, Pagliano P. Emerging antibiotic resistance: carbapenemase-producing enterobacteria. Bad new bugs, still no new drugs. *Infez Med.* 2019 Dec 1;27(4):357-364.
23. Velasova M, Smith RP, Lemma F, Horton RA, Duggett NA, Evans J, Tongue SC, Anjum MF, Randall LP. Detection of extended-spectrum β -lactam, AmpC and carbapenem resistance in Enterobacteriaceae in beef cattle in Great Britain in 2015. *J Appl Microbiol.* 2019 Apr;126(4):1081-1095. – DOI: 10.1111/jam.14211.

References

1. Alekseeva, S.M. Variational characteristics of the spectrum of sensitivity and resistance to antibiotics of pathogenic and opportunistic microbes / S. M. Alekseeva // *Vestnik of the Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Philippov.* – 2011. – №. 3 (24). – P. 7-12. [in Russian].
2. Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe. World Health Organization. Regional Office for Europe. – 2011. – URL: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0011/144695/e94889R.pdf. [in Russian].

3. Identification of the most significant genetic markers of resistance of gram-negative bacteria to beta-lactam antibiotics / Yu. A. Savochkina, I. A. Aleksandrova, O. Yu. Timoshina [and others] // Molecular diagnostics 2017: collection of proceedings of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation, Moscow, April 18–20, 2017. – Moscow: LLC firm "Yulis", 2017. – P. 232-234. [in Russian]. [in Russian].
4. WHO global strategy for containment of antimicrobial resistance. World Health Organization. World Health Organization. Anti-Infective Drug Resistance Surveillance and Containment Team. – 2001. – URL: http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_Russian.pdf. [in Russian].
5. Donnik, I. M. Molecular–genetic and immunobiochemical markers in assessing the health of agricultural animals / I.M. Donnik, I.A. Shkuratova // Herald of the Russian Academy of Sciences. – 2017. – T. 87. – №4. – P. 362-366. – DOI 10.7868 / S0869587317040132. [in Russian].
6. Egorov A.M., Ulyashova M.M., Rubtsova M. Yu. B-lactamase inhibitors. New life of β -lactam antibiotics // Biochemistry. – 2020. – T. 85. – №11. – P. 1519-1539. – DOI 10.31857 / S0320972520110020. [in Russian].
7. Zabrovskaya A.V., Khakhaev I.A., Kuzmin V.A., Kaftyreva L.A. Spatial representation data of isolation and sensitivity to antimicrobial drugs of salmonella strains // The Issues of Normative-legal Regulation in Veterinary Medicine. 2018; 1: P. 43–45. [in Russian].
8. Zabrovskaya A.V. Monitoring systems for resistance to antimicrobial preparations of microorganisms isolated from animals and from products of animal origin / A.V. Zabrovskaya // The Issues of Normative-legal Regulation in Veterinary Medicine. – 2014. – №1. – P.17-19. [in Russian].
9. Study of Salmonella enterica resistance to enrofloxacin and amoxicillin / V.N. Afonyushkin, V. S. Cherepushkina, N. V. Davydova [et al.] // Poultry. – 2018. – №5. – P. 52-56. [in Russian].

10. Kozlova N. S., Barantsevich N. E., Barantsevich E. P. Susceptibility to antibiotics in *Klebsiella pneumoniae* strains isolated in a multidisciplinary medical centre. *Russian Journal of Infection and Immunity*. 2018; 8 (1): 79–84. – DOI: 10.15789/2220-7619-2018-1-79-84. [in Russian].
11. Konyukhov, V. Yu. Ways of solving the problem of antibiotic resistance / V. Yu. Konyukhov, T. A. Volyanuk // Development of tools for managing scientific activities: a collection of articles of the international scientific-practical conference: in 4 parts, Ufa, 18 May 2017. – Ufa: Limited Liability Company "OMEGA SINCE", 2017. – P. 183-185. [in Russian].
12. Ryaposova, M. V. The problem of morbidity of high-producing cows with mastitis / M. V. Ryaposova, U. V. Sivkova, M. N. Isakova // *BIO*. – 2020. – №4 (235). – P. 22-27. [in Russian].
13. Diagnostic value of integral indexes of intoxication to assess the risk of complications development in gastric and intestinal diseases of calves / A. P. Poryvaeva, N. A. Vereshchak, S. V. Malkov [et al.] // *E3S Web of Conferences*, Yekaterinburg, 2020. – P. 2015. – DOI 10.1051/e3sconf/202022202015.
14. Irrgang A., Tenhagen B.A., Pauly N., Schmogger S., Kaesbohrer A., Hammerl J.A. Characterization of VIM-1-Producing *E. coli* Isolated from a German Fattening Pig Farm by an Improved Isolation Procedure. *Front Microbiol*. 2019 Oct 1;10:2256. – DOI: 10.3389/fmicb.2019.02256.
15. Jacoby GA. AmpC beta-lactamases. *Clin Microbiol Rev*. 2009 Jan;22(1):161-82, Table of Contents. – DOI: 10.1128/CMR.00036-08.
16. Köck R, Daniels-Haardt I, Becker K, Mellmann A, Friedrich AW, Mevius D, Schwarz S, Jurke A. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in wildlife, food-producing, and companion animals: a systematic review. *Clin Microbiol Infect*. 2018 Dec;24(12):1241-1250. – DOI: 10.1016/j.cmi.2018.04.004.

17. Madec JY, Haenni M, Nordmann P, Poirel L. Extended-spectrum β -lactamase/AmpC- and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in animals: a threat for humans? *Clin Microbiol Infect.* 2017 Nov;23(11):826-833. – DOI: 10.1016/j.cmi.2017.01.013.
18. Methodology for compiling a microbial resistance passport for dairy farms / A. S. Krivonogova, I. M. Donnik, A. G. Isaeva, K. V. Moiseeva // *Agrarian Bulletin of the Urals.* – 2020. – No 9(200). – P. 42-47. – DOI 10.32417/1997-4868-2020-200-9-42-47.
19. Munita J. M., Cesar A. Mechanisms of antibiotic resistance // *Microbiol Spectr.* — 2016. — Vol. 4. — No. 2.
20. Rozwandowicz M, Brouwer MSM, Fischer J, Wagenaar JA, Gonzalez-Zorn B, Guerra B, Mevius DJ, Hordijk J. Plasmids carrying antimicrobial resistance genes in Enterobacteriaceae. *J Antimicrob Chemother.* 2018 May 1;73(5):1121-1137. – DOI: 10.1093/jac/dkx488.
21. Sensitivity and resistance of the microbiota of reproductive organs and mammary gland of cows to anti-microbial agents in cases of inflammation / N. A. Bezborodova, O. V. Sokolova, I. A. Shkuratova [et al.] // *International Journal of Biology and Biomedical Engineering.* – 2020. – Vol. 14. – P. 49-54. – DOI 10.46300/91011.2020.14.8.
22. Spera AM, Esposito S, Pagliano P. Emerging antibiotic resistance: carbapenemase-producing enterobacteria. Bad new bugs, still no new drugs. *Infez Med.* 2019 Dec 1;27(4):357-364.
23. Velasova M, Smith RP, Lemma F, Horton RA, Duggett NA, Evans J, Tongue SC, Anjum MF, Randall LP. Detection of extended-spectrum β -lactam, AmpC and carbapenem resistance in Enterobacteriaceae in beef cattle in Great Britain in 2015. *J Appl Microbiol.* 2019 Apr;126(4):1081-1095. – DOI: 10.1111/jam.14211.

Авторы:

1. *Безбородова Наталья Александровна*, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, старший научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, 06.02.02, e-mail: n-bezborodova@mail.ru, тел. 8 (343) 257 2044, почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
2. *Соколова Ольга Васильевна*, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, 06.02.02, e-mail: nauka_sokolova@mail.ru, тел. 8 (343) 257 2044, почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
3. *Кривоногова Анна Сергеевна*, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, доцент, 06.02.05, e-mail: info@urnivi.ru, тел. 8 (343) 257 2044, почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
4. *Исаева Альбина Геннадьевна*, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, доцент, 06.02.05, e-mail: isaeva.05@bk.ru, тел. 8 (343) 257 2044, почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
5. *Зубарева Владлена Дмитриевна*, старший специалист, 06.02.02, e-mail: zzub97@mail.ru, тел. 8 (343) 257 2044, почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
6. *Кожуховская Вероника Валентиновна*, младший научный сотрудник, 06.02.02, e-mail: tetramegon@yandex.ru, тел. 8 (343) 257 2044, почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а

Authors:

1. Bezborodova Natalia Aleksandrovna, FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Senior Scientific Researcher, Candidate of Science (Veterinary Medicine), e-mail: n-bezborodova@mail.ru, tel. 8 (343) 257 2044, corresponding address: 620142, Ekaterinburg, str. Belinsky 112a
2. Sokolova Olga Vasilievna, FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Senior Scientific Re-searcher, Candidate of Science (Biology), e-mail: nauka_sokolova@mail.ru, tel. 8 (343) 257 2044, corresponding address: 620142, Ekaterinburg, str. Belinsky 112a
3. Krivonogova Anna Sergeevna, FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Leading Scientific Researcher, Doctor of Biological Sciences, e-mail: info@urnivi.ru, tel. 8 (343) 257 2044, corresponding address: 620142, Ekaterinburg, str. Belinsky 112a
4. Isaeva Albina Gennadievna, FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Leading Scientific Re-searcher, Doctor of Biological Sciences, e-mail: isaeva.05@bk.ru, tel. 8 (343) 257 2044, corresponding address: 620142, Ekaterinburg, str. Belinsky 112a
5. Zubareva Vladlena Dmitrievna, FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Senior Specialist, e-mail: zzub97@mail.ru, tel. 8 (343) 257 2044, corresponding address: 620142, Ekaterinburg, str. Belinsky 112a
6. Kozhuhovskaya Veronika Valentinovna, FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, Junior Scientific Researcher, e-mail: tetramegon@yandex.ru, tel. 8 (343) 257 2044, corresponding address: 620142, Ekaterinburg, str. Belinsky 112a